

Vyākaraṇasya darśanatvaṃ vivekaḥ

व्याकरणस्य दर्शनत्वं विवेकः

Dr. Debasish Mishra

Abstract: Among the six Vedāṅga, grammar holds the eminent place. The Vyākaraṇa is also known by other names such as Padashastra, Shabdanushasana-shastra, and Vakyashastra. Within the Vedāṅgas, grammar is considered as the mouth. The chief purpose of grammar is the determination of correctness and incorrectness in language. Through Sanskrit grammar, one also attains knowledge of the subtle principles of words, by which moksha becomes possible. Language, however, is a worldly phenomenon and is limited by regional boundaries; therefore, grammar primarily deals with worldly matters. In contrast, darshana considers both worldly and non-worldly subjects. Thus, if it is doubted that grammar has any similarity with philosophy, scholars explain that in Indian philosophy, the term “darshana” is understood in the sense of inquiry. Accordingly, “darshana” means realization of the self, insight into reality, or direct knowledge of the self. With this understanding of the term “darshana,” there remains no doubt about the philosophical nature of grammar. For here too, there is an examination of truth and falsehood, permanence and impermanence. From such inquiry, we attain true knowledge. In relation to roots and suffixes, a word is valid; in relation to words, a sentence is valid; and beyond all, Vak-Brahman (the Absolute as speech) alone is truth and eternal—of this there is no doubt.

Keyword: vyākaraṇam, darśanam, vivartavādaḥ, śabdabrahma, vāgbrahma.

आमुखम्—

षड् वेदाङ्गेषु व्याकरणं खलु प्रधानस्थानं लभते। शास्त्रस्यास्य नामान्तरं पदशास्त्रं शब्दानुशासनशास्त्रं वाक्यशास्त्रञ्च। तत्र वेदाङ्गेषु व्याकरणं मुख्यरूपेण कल्पते। तथा च भाष्यकारेणापि उच्यते प्रधानस्य यत्नेन फलं लभ्यते। भाषा खलु लोकव्यवहारस्य सरलतमा उपाया। भाषा भाष्-धातोः जायते। यस्यार्थः खलु ‘व्यक्त-वाणी’ अर्थात् यया वर्णानां स्पष्टोच्चारणं भवति सैव भाषा।¹ इयं भाषा शब्दसमवायेन एव जायते। तेभ्यः शब्देभ्यः पदानि वाक्यानि च निष्पद्यन्ते। ईश्वरेच्छया यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे संकेतो विद्यते तेन शब्देन सर्वदा तस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भवति। नवोत्पन्नः शिशुः शब्देन कदापि व्यवहारं न करोति। परन्तु कालक्रमेण शिशुः शब्दं जानाति, तदन्तरं तैः शब्दैः स्वाभिलाषं प्रकाशयति इति खलु सांसारिकनियमः। परन्तु जगति लोकव्यवहारे असाधुशब्दानां प्रयोगाः अपि दृश्यन्ते तथा तैः अर्थबोधः अपि सम्भवति। परन्तु असाधुशब्दैः सर्वदा यथार्थरूपेण अर्थबोधः न सम्भवति तथा भाषा नियमरहिता च भवेत्, तथा ये खलु असाधुशब्दानां व्यवहारं कुर्वन्ति तेषां मुक्तिः कदापि न सम्भवति। ते अज्ञानिनः इति कथ्यन्ते। अतएव लोकव्यवहारे साधुशब्दानां प्रयोगः कर्तव्यः। साधुशब्दानां ज्ञानं व्यवहारश्च व्यकरणादृते कदापि न सम्भवति। आचार्यभर्तृहरिमते भाषायाः शब्दस्य वा साधुत्वासाधुत्वनिर्णयः खलु व्याकरणशास्त्रस्य मुख्यप्रयोजनम्।² अत्रोच्यते काव्यकोशादिभ्यः लोकव्यवहाराणां ज्ञानं भवति अतः तैः साधुशब्दानां ज्ञानमपि भवितुमर्हति तर्हि कथं पुनः व्याकरणम् आवश्यकम्? तदा उच्यते शब्दाः तु अनन्ताः अतः केवलं काव्यकोशादिभिः तेषां सर्वेषां ज्ञानं न सम्भवति। व्याकरणस्य नियमेन एव तेषां ज्ञानं भवितुमर्हति। तस्माद् वैयाकरणैः तत्तद्भाषायाः व्याकरणं निर्मितम्। तासु भाषासु संस्कृतभाषा अन्यतमा। वैदिकलौकिकभेदेन अस्याः भाषायाः द्वैविध्यमस्ति। अस्याः भाषायाः स्वरूपज्ञानाय पाणिन्यादिवैयाकरणाः संस्कृतव्याकरणं निर्मितवन्तः।³

न्यायवैशेषिकाः यथा प्रमाणेन प्रमेयविचारं कुर्वन्ति, मीमांसकाः यथा वाक्यार्थविचारं कुर्वन्ति, तथैव वैयाकरणाः संस्कृतव्याकरणेन स्वर-वर्ण-मात्रादिज्ञानपूर्वकं शब्दानां साधुत्वं विचार्यन्ते।⁴ तथा च अनेन संस्कृतव्याकरणेन सूक्ष्मशब्दतत्त्वस्य ज्ञानमपि जायते यस्मात् मोक्षप्राप्तिः सम्भवति।⁵ यद्वाभवतु अर्थज्ञापनं खलु शब्दस्य प्रधानः धर्मः। मानवाः अर्थबोधार्थं शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति। यद्यपि असाधुशब्दादिभिः अपि विवक्षितार्थाः

बोध्यन्ते तथापि असाधुशब्दानां ज्ञानेन प्रयोगेन च अधर्मः एव भवति। परन्तु व्याकरणज्ञानादनन्तरं साधुशब्दज्ञानेन तथा तेषां प्रयोगेन च धर्मः भवति।

पाणिनीयव्याकरणस्यातिप्रसिद्धत्वेऽपि यत् प्रत्यक्षेण ज्ञायते तस्य पुनः अनुमानेन विचारयन्ति तार्किकाः इति न्यायेन व्याकरणस्य व्युत्पत्त्यादयः संक्षेपेण अत्र आलोच्यन्ते।⁶ व्युत्पत्त्या असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दाः पृथक्क्रियन्ते व्याकरणमित्यर्थः लभते।⁷ यथा गावीगोणीत्यादिभ्यः असाधुशब्देभ्यः गो इति साधुशब्दस्य पृथकरणं व्याकरणशास्त्राधीनम्। महाभाष्यकारेणापि उक्तं साधुशब्दज्ञापकशास्त्रं व्याकरणम्।⁸ यद्यपि महाभाष्ये व्याकरणशास्त्रस्य नामान्तरं प्राप्यते शब्दानुशासनशास्त्रम्।⁹ यतः शास्त्रेऽस्मिन् साधुशब्दानाम् अनुशासनं भवति।¹⁰

विश्वस्य प्राचीनशास्त्रेषु अन्यतमः खलु सनातनः वेदः। वैदिककालतः एव व्याकरणस्य चर्चा प्रारब्धा जाता। तस्मिन् वेदे बहुत्रैव व्याकरणशास्त्रस्य संकेतः दृश्यते। उहारणरूपेण वक्तुं शक्यते ऋग्वेदे “यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा।”¹¹ इत्यस्य मन्त्रस्य यज्ञशब्दस्य या व्युत्पत्तिः उक्ता सा व्युत्पत्तिः खलु व्याकरणशास्त्रस्याधीना। न केवलं संहितायाम् अपि तु ब्राह्मणग्रन्थे, उपनिषत्सु, रामायणमहाभारतादिषु बहुत्र व्याकरणस्य वेदमूलकत्वरूपेण संकेतः दृश्यते। तथाहि इदं व्याकरणं षडेदाङ्गेषु अन्यतमं वेदाङ्गम्। अपरापरेषु वेदाङ्गेषु व्याकरणस्य प्राधान्यता दृश्यते।¹² व्याकरणम् अवश्यपठनीयं वेदरक्षानिमित्तम्। यतः वैदिकमन्त्रस्थितपदानां व्युत्पत्तिः व्याकरणेनैव ज्ञायते। अधुना प्राप्तेषु व्याकरणग्रन्थेषु पाणिनिव्याकरणम् एव श्रेष्ठम्। यद्यपि पाणिनेः पूर्वमपि वैयाकरणाः सन्ति तथापि तेषां ग्रन्थाः अधुना न प्राप्यन्ते। पाणिनेः उत्तरकालेऽपि व्याकरणानि सन्ति परन्तु अतीवसंक्षिप्तत्वाद् तेषां प्रचारोऽपि संक्षिप्तः दृश्यते। अतः पाणिनिव्याकरणस्य एव अध्ययनाध्यापनं सर्वत्र अवलोक्यते।

दर्शनशब्दस्य व्युत्पत्तिः—

अधुना व्याकरणशास्त्रस्य दर्शनत्वविषये मया अत्र यथामति आलोच्यते। व्याकरणशास्त्रेण केवलं भाषा विचार्यते। भाषा खलु लौकिकवस्तु तथा प्रादेशिकसीमावद्धा, अतः व्याकरणेन केवलं लौकिकविषयः विचार्यते। परन्तु दर्शनेन लौकिकालौकिकविषयद्वयस्य विचारः भवति। लौकिकं खलु जगदादिकं तथा अलौकिकं खलु आत्मादिकम्। अतः व्याकरणेन सह दर्शनस्य किमपि सादृश्यं नास्ति इति आशङ्कयाम्। विद्वद्भिः उच्यते प्राग् ज्ञातव्यं किं नाम दर्शनम्? तदा निगद्यते, साधारणतया दृश्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या सिद्धस्य दर्शनमित्यस्य शब्दस्य अर्थः येन वयं पश्यामः। परन्तु भारतीयदर्शने दर्शनशब्दः भिन्नार्थेन प्रयुक्तः। तत्र दृश-धातोः विचारार्थः गृह्यते। तस्माद् तत्र दर्शनमित्यस्यार्थः आत्मदर्शनम्, तत्तदर्शनम्, आत्मोपलब्धिर्वा। तथा च आत्मदर्शनस्योपायभूतशास्त्रमपि दर्शनं यतः तेनैव शास्त्रेण विचारः भवति। मानवजन्मनः प्रधानलक्ष्यं तु आत्मदर्शनमेव, यतः आत्मदर्शनेन दुःखान्मुक्तिः सम्भवति। मिथ्याज्ञानं यावतीयदुःखस्य मुलमिति ज्ञानं दर्शनशास्त्रादेव जायते। अतएव भ्रमज्ञाननाशेन यथार्थज्ञानलाभः तथा तस्मात् यथार्थज्ञानाद् मोक्षलाभः खलु दर्शनशास्त्रस्य प्रयोजनम्।

शब्दब्रह्म—

दर्शनशब्दस्य अनेन अर्थग्रहणेन व्याकरणस्य दर्शनत्वे नास्ति कोऽपि संशयः। यतः अत्रापि सत्यासत्यस्य नित्यानित्यस्य विचारः भवति। तथा तस्माद् विचारादेव अस्माभिः यथार्थज्ञानं तत्त्वज्ञानं वा लभ्यते। यथा विवर्तभूतपश्यन्तादिकं जगदनित्यं तस्य उपादानभूतपरावाग्ब्रह्म नित्यम्। प्रकृतिप्रत्ययापेक्षया पदं ऋतम्, पदापेक्षया वाक्यम् ऋतं सर्वापेक्षया वाग्ब्रह्म सत्यं नित्यञ्चेति इत्यत्र नास्ति संशयः। व्याकरणशास्त्रमपि तत्त्वज्ञानस्य उपायभूतशास्त्रम्। अत्र तत्त्वशब्दस्यार्थः खलु आत्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानं वा। यथा वेदान्तादिशास्त्रेषु अलौकिकपदार्थरूपेण ब्रह्म आत्मा वा विचार्यते तथैव व्याकरणशास्त्रेऽपि। यथा ब्रह्म सत् चित् आनन्दस्वरूपम् इत्यनेन श्रुतिवचनेन ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादितं तथैव “वाग्वै ब्रह्म।”¹³, “ते मृत्युमतिवर्तन्ते ये वै वाचमुपासते।”¹⁴ इत्यादिभिः श्रुतिवचनैः ब्रह्मणः वाग्पत्वमपि सिध्यति। तथा च शब्दब्रह्मविषये उक्तं भर्तृहरिणा अनाद्यनन्तशब्दब्रह्म अक्षरम् अर्थात् उत्पत्तिविनाशरहितम्।¹⁵ यस्य विवर्तवशात् परिदृश्यमानगोघटादिरूप-विश्वप्रपञ्चस्य उत्पत्तिः। यद्यपि

उपनिषत्सु प्रतिपादितं ब्रह्मतत्त्वं व्याकरणशास्त्रस्य न प्रतिपाद्यं तथापि वैयाकरणैः प्रतिपादितं शब्दब्रह्म, ब्रह्मणः नातिरिच्यते। अनेन एवं स्पष्टं यत्, अन्यानि वेदान्तादिदर्शनानि यथा लौकिकतत्त्वविचारेण सह अलौकिकवस्तुरूपेण ब्रह्मस्वरूपम् आत्मस्वरूपं वा विचारयन्ति, तथैव व्याकरणशास्त्रमपि शब्दब्रह्मणः स्वरूपं विचारयति। इदं जगत् शब्दब्रह्म एव, अतः अर्थस्य शब्दे एव स्थितिः, शब्दादेव प्रवृत्तिः, शब्दे एव प्रलयः इति। ऋग्वेदमन्त्रे व्याकरणस्य दर्शनत्वम् अनादिकालादेव कथितम्।¹⁶ भाष्यकारेण उच्यते चत्वारि पदानि खलु नामाख्यातोपसर्गनिपातरूपानि, तानि ये जानन्ति ते मनीषिणः। गुहायां तिष्ठः वाचः निहिताः सन्ति। नागेशमते चत्वारि पदानि खलु परापश्यन्तिमध्यमावैखरीरूपाणि इति। तत्र मनुष्याः केवलं वैखरीरूपचतुर्थवाचं वदन्ति।

जगदुत्पत्तिः—

अपरेषु दर्शनेषु यथा जगतः उत्पत्तिविषयकचर्चा दृश्यते तथैव अत्रापि जगतः उत्पत्तिविषये आलोचनम् अस्ति।¹⁷ शब्दब्रह्मणः जगतः उत्पत्तिः भवति। सृष्टिकाले सूक्ष्मशब्दतत्त्वात् बुद्धिः जायते। बुद्धिभ्यः इन्द्रियाणि जायन्ते, इन्द्रियेभ्यः विषयणामुत्पत्तिः। तथाहि प्रलयकाले विषयाः इन्द्रियेषु लयं यान्ति, इन्द्रियाणि बुद्धिषु लयं गच्छन्ति, तथा बुद्धिः सूक्ष्मशब्दतत्त्वे लयं याति। अर्थात् इदं शब्दब्रह्म जगतः सृष्टिस्थितिप्रलयकारणम्। अतः विवर्तभूतं जगत् असत्यं तदुपादानभूतं सूक्ष्मवाग्ब्रह्म सत्यम्।¹⁸

शब्दस्वरूपम्—

न्यायमीमांसादिदर्शनवत् अत्र शब्दस्वरूपविषये अपि चर्चा दृश्यते। कः खलु शब्दः? इति प्रश्ने वैयाकरणाः स्फोटस्य एव शब्दत्वं स्वीकुर्वन्ति, स च नित्यः विभुः एकः अखण्डश्च। स्फोटात्मकशब्दस्वरूपविचारे वैयाकरणानां सूक्ष्मचिन्तनं दृश्यते। तेषां स्वीकृतः अयं स्फोटरूपशब्दः खलु ब्रह्मस्वरूपम्।¹⁹ अतः व्याकरणशास्त्रं न केवलं व्युत्पत्तिशास्त्रम्। तथा च शब्दार्थसम्बन्धविषये अपि विविधाः चर्चाः दृश्यन्ते। तथाहि मोक्षोपायान्वेषणत्वाद् सांख्यवेदान्तादिदर्शनानि यथा मोक्षसाधनानि नाम्ना उच्यन्ते तथैव व्याकरणमपि अपवर्गस्य द्वाररूपमिति।²⁰ श्रुतिवचनात् एवं ज्ञायते यत् शब्दब्रह्मणः उपासनया मोक्षः भवति। हरिणा परमपदप्राप्तेः द्वाररूपेण कथितम्।²¹ महाभारतस्य शान्तिपर्वणि अपि उच्यते शब्दज्ञानात् परं ब्रह्म लभते।²² तस्मात् इदं व्याकरणशास्त्रं न केवलं शास्त्रम् अपि तु दर्शनशास्त्रम्। वेदान्तदर्शने कथितं ब्रह्मवित् ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मैव भवति तथाहि व्याकरणे उच्यते शब्दवित् शब्दैव भवति। शब्दः खलु यथार्थज्ञानस्वरूपः, ज्ञानं खलु आत्मस्वरूपम् इति कथ्यते।

कालस्वरूपम्—

अन्यान्यभारतीयदर्शनवद्व्याकरणशास्त्रे अपि कालस्वरूपविषये चर्चा उपलभ्यते। तेषां मते कालः एकः नित्यः विभुश्च।²³ परापरत्वस्य ज्ञानं सर्वत्र समानरूपेण वर्तते। तस्माद् कालस्य व्यापकता ज्ञायते तस्माद् सः विश्वात्मारूपेण परिगण्यते।²⁴ अमूर्तत्वाद् स कालः नित्यः तथा भेदाभावात् एकश्च। परन्तु यदि स कालः एकः स्यात् तर्हि अतीतादिरूपेण तथा ह्रस्वादिरूपेण तस्य भेदः कथं सम्भवति? रात्रिः गच्छति, दिवसः आयाति, शीतादयः प्रारब्धाः इत्यादयः व्यवहाराश्च कथं भवन्ति? तथाहि तस्य भेदवशात् येषां वर्णानामुच्चारणार्थम् अल्पकालस्य प्रयोजनं भवति ते ह्रस्ववर्णरूपेण तथा येषाम् अधिककालस्य प्रयोजनं ते तु दीर्घवर्णरूपेण तथा येषां ततोधिककालस्य प्रयोजनं ते खलु प्लुतवर्णरूपेण परिगण्यन्ते। तदा वैयाकरणाः भणन्ति यद्यपि सः कालः एकः परन्तु तस्य भेदः कल्पितः भवति। तस्य कल्पभेदवशादेव वर्णाणां भेदः दृश्यते।²⁵ तथा च अतीतादिभेदेन कालस्य विभागोऽपि कल्पनामात्रम्। अखण्डकालः स्वशक्तिवशात् विविधरूपेण भिद्यते।²⁶ यथा क्रियाभेदवशात् एकः मनुष्यः भिन्नरूपेण प्रतीयमानः भवति तथाहि उत्पन्नादिक्रियाभेदवशात् कालस्य भेदः दृश्यते। स भेदः खलु आरोपितः। एतस्माद् भेदाद् एव मनुष्याणां व्यवहारः चलति। तथाहि यद्यपि स कालः नित्यः तथापि तत्र पौर्वापर्यादीनाम् आरोपं भवति। तस्माद् सः कालः क्रमरूपेण प्रतिभासितः भवति।²⁷ अतः स कालः क्रमभेदेन भिन्नः। औपाधिभेदवशात् तस्य कालस्य भेदः भवति, परन्तु स्वरूपतया स कालः एकः अखण्डः नित्यश्च। अल्पज्ञानिपुरुषः कालस्य अखण्डताविषये ज्ञातुं न शक्नोति, तस्माद् तं निकषा कालः भिन्नरूपेण प्रतिभातः भवति, परन्तु तन्न सत्यम्, सर्वे व्यवहाराः एकस्मिन् काले एव

आबद्धाः सन्ति। अतीतवर्तमानादयः खलु तस्य व्यवहारस्य उपाधिकाः।

प्रमा—

यतः व्याकरणमपि दर्शनशास्त्रं अतः अस्य शास्त्रस्यापि प्रधानालोच्यविषयः खलु मोक्षः। मोक्षार्थं यथार्थज्ञानस्य प्रयोजनं। यथार्थज्ञानं प्रमाणेन जायते अतः अत्र प्रमाणस्यापि आलोचनम् प्राप्यते। तथाहि प्रमाणस्य आलोचनावसरे अप्रमायाः समीक्षणमपि अत्र प्राप्यते। यद्यपि अन्यान्यदर्शनशास्त्रवत् अत्र प्रमाप्रमाविषये साक्षादालोचनं नास्ति तथापि सूत्राणां व्याख्यानसमये भाष्यटीकादिषु स्वल्पेन आलोचनं प्राप्यते। अत्र प्रमाणस्य लक्षणरूपेण प्राप्यते अज्ञातपदार्थस्य सम्यग्ज्ञानं खलु प्रमा।²⁸ अस्य व्याख्यायां नागेशेन उच्यते अज्ञातवस्तुनः यथार्थरूपेण ज्ञानं खलु प्रमा।²⁹ अत्र अनिर्ज्ञातपदेन स्मृतेः तथा साकल्येन पदेन संशयादीनां परित्यागः क्रियते। यतः स्मृतिः ज्ञातज्ञानं तथा संशयादिभिः ज्ञानं सदा बाधते। अतः संशयविपर्ययस्मृतिवर्जितं ज्ञानमेव प्रमा। वैयाकरणानां मते सा प्रमा चतुर्धा विभज्यते। ताः खलु प्रत्यक्षमनुमित्यर्थापत्तिशब्दाः। तत्र प्रत्यक्षं नाम “इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्या या चित्तवृत्तिः, तत्प्रतिविम्बितं चैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा।”³⁰ अर्थात् यथा कूपादिजलं नालिकया निर्गम्य क्षेत्रान् प्रविश्य तदाकारं भवति, तथैव चित्तमपि चक्षुरादीन्द्रियादिभिः घटादिदेशं गत्वा तदाकारं नयति। सा एव वृत्तिः, तत्र चैतनस्य प्रतिविम्बनमेव प्रत्यक्षप्रमा।

प्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमितेः सामान्यलक्षणम्। “उपोद्बलकमिति- उद्गतं बलं प्रत्यक्षं तत्पूर्वकत्वादानुमानस्य। उद्बलस्य समीपमनुमानमित्यर्थः इति।”³¹ अन्यत्रापि उच्यते अनुमीयतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या अनुमितिकरणत्वमनुमानस्य सामान्यलक्षणम्।³²

शब्दप्रमाणविषये व्याकरणे प्राप्यते पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषः एव शब्दप्रमाणम्। “शाब्दबोधानुकूलपदार्थज्ञान-जनकज्ञानविषयपदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषत्वं शब्दनिष्ठायाः वृत्तेर्लक्षणम्।”³³

अर्थापत्तिप्रमाणविषये वैयाकरणाः निगदन्ति उपपद्यज्ञानेनोपपादकत्वमर्थापत्तिप्रमा। “उपात् प्रतियत्नवैकृत वाक्याध्याहारेषु च।”³⁴ इति सूत्रेण पाणिनिना समर्थितार्थापत्तिः।

अप्रमा—

तथा च संशयादिः न खलु प्रमा अतः अप्रमा। एवं प्रकारेण व्याकरणशास्त्रे अप्रमायाः उल्लेखः दृश्यते। न केवलं प्रमालक्षणे अप्रमारूपसंशयादीनाम् उल्लेखः प्राप्यते अपि तु विविधेषु सूत्रेषु, भाष्येषु, टीकाग्रन्थेषु च तेषां उल्लेखः दृश्यते। यद्यपि दर्शनशास्त्रवत् अत्र साक्षाद्रूपेण संशयस्य लक्षणं न प्राप्यते, तथापि “संशयमापन्नः।”²⁵ इत्यस्य सूत्रस्य विचारेण एवं ज्ञायते लोकप्रसिद्धसंशयस्य यत् लक्षणम् अर्थात् कस्मिन् चित् एकस्मिन् वस्तुनि विरुद्धनानाधर्माणां ज्ञानं यदि जायते तर्हि सः खलु संशयः, तत्तु आचार्याणां सम्मतम्। आचार्यनागेशेन तस्य उद्योतटीकायां उच्यते “विरुद्धऽनेककोटिविषयकज्ञानस्यैव संशयत्वमुक्तम्।”³⁶ उदाहरणरूपेण वक्तुं शक्यते महाभाष्यग्रन्थे प्राप्यते “किं पुनर्नित्यः शब्दः, आहोस्वित् कार्य इति।”³⁷ तथा च व्याकरणशास्त्रे साधारणासाधारण-विप्रतिपत्तिभेदेन त्रिविधसंशयस्य उल्लेखः अपि प्राप्यते।

संशयवत् विपर्ययस्यापि उल्लेखः प्राप्यते भाष्यग्रन्थादिषु। तत्र प्रत्यक्षभासपदेन विपर्ययस्य उल्लेखः प्राप्यते। तथा अनुमानेन प्रत्यक्षभासस्य निरासः भवति इत्यस्यापि उल्लेखः दृश्यते।³⁸ आचार्येन नागेशेन तस्य लघुमञ्जुषाग्रन्थे योगसूत्रमवलम्ब्य विपर्ययस्य लक्षणं प्रदीयते।³⁹

आहार्यरूपाप्रमाज्ञानमपि व्याकरणशास्त्रे दृश्यते। “पूर्वत्रासिद्धम्।”⁴⁰ इति सूत्रानुसारम् अष्टाध्याय्याम् अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादेन सह पूर्ववर्तिसप्ताध्यायान् प्रति अष्टमाध्यायस्य परवर्तिपादत्रयम् असिद्धं तथा अष्टमाध्याये पादत्रये अपि पूर्वपूर्वसूत्रं प्रति परपरसूत्रं न प्रवर्तते।⁴¹ परन्तु यत्र शास्त्रं सम्पूर्णसिद्धं तत्र कथम् एवं सम्भवति। तदा वक्तुं शक्यते केवलं आहार्यरूज्ञानवशादेव एवं सम्भवति। यतः आहार्यज्ञानेनैव बाधस्थलेऽपि इच्छापूर्वकं ज्ञानं भवति। तथा च सर्वैः अतिदेशसूत्रैः एकस्य धर्मस्य अन्यस्योपरि आहार्यारोपः भवति।

उपसंहारः

अतः एवमालोचनया व्याकरणस्य दर्शनत्वं प्रतिष्ठितं। तथा च सर्वदर्शनसंग्रहे अपि माधवचार्येण पाणिनीयदर्शनस्य उल्लेखः क्रियते। तथा दर्शनशास्त्रस्य विविधाः विषयाः अपि व्याकरणशास्त्रे विस्तारेण आलोच्यन्ते। अतः व्याकरणशास्त्रमपि दर्शनशास्त्रम् इति निष्कर्षः।

Endnotes

1. “व्यक्त वाचि वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः।” महाभाष्यम्-१/३/४८
2. “साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः।” वाक्यपदीय-१/१४३
3. “सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। अत्रा सखायः सख्यान जानते, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताऽधिवाचि॥” ऋ.सं-१०/१७/२
4. “व्याकरणशास्त्रस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागप्रतिपादनपरतायाः प्रसिद्धत्वात्।” स.द.सं, पा.द., सत्यज्योतिचक्रवर्ती, पृ. २६२
5. “साधुशब्दप्रयोगवशाद् अभ्युदयोऽपि भवति।” स.द.सं, पा.द., सत्यज्योतिचक्रवर्ती, पृ. २६२
6. “व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन व्याकरणमिति।” पाणिनीयम्, पृ.
7. शब्दसाधुत्वविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः।” वाक्यपदीय. ब्र.का.का.२८
8. “लक्षलक्षणे व्याकरणमिति” महाभाष्यम्, प.स्य.
9. “शब्दानुशासनशब्देन च पाणिनिप्रणीतं व्याकरणशास्त्रं विवक्ष्यते।” स.द.सं, पा.द., सत्यज्योतिचक्रवर्ती, पृ. २६२
10. “अनुशिष्यन्ते असाधुशब्देभ्यो विविच्य ज्ञाप्यन्ते अनेनेति।” महाभाष्य, ब्रह्मचारी मेधाचैतन्य-पृ. २
11. ऋग्वेद-१/१६४/५०
12. “प्रधानं च षड् अङ्गेषु व्याकरणम्।” महाभाष्य प.स्य.पृ. ३५
13. वृ.४/१/२
14. उद्धृताः शा.भा. १/३/८ सू.२८
15. “अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।” वाक्यपदीय १/१/
16. “चत्वारि वाक्यपरिमिता पदानि—।” ऋग्वेद-१/१६४/४५
17. “विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥” वाक्यपदीय-१/१
18. “आनन्दाप्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति।” तैत्तिरीयोपनिषद् भृगुवल्ली षष्ठोऽनुवाकः श्लोक- १
19. “ब्रह्मैव स्फोट इति भावः।” वृ.उः ४/३९
20. “ते मृत्युमतिवर्तन्ते, ये वै वाचमुपासते।” शा.भा.१/३/८, सू.२८
21. “तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मालानां चिकित्सितम्। पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते॥” वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, कारिका- १९
22. “शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।” महाभारत, शान्तिपर्व
23. “स कलाः कलयन् सर्वाः कालाख्यां लभते विभुः।” कालसमुद्देशः, कारिका-१४
24. “काल एव हि विश्वात्मा व्यापार इति कथ्यते।” कालसमुद्देशः कारिका-१२
25. “अभेदे यदि कालस्य ह्रस्वदीर्घलुतादिषु। दृश्यते भेदनिर्भासः स चिरक्षिप्रबुद्धिकृत्॥” तदेव, कारिका-६३
26. “आक्रीड इव कालस्य दृश्यते यः स्वशक्तिभिः बहुरूपस्य भावेषु बहुधा तेन भिद्यते॥” तदेव-कारिका-७२
27. “सः नित्यः परमात्राभिः कालो भेदमिहाहर्ति।” वाक्यपदीय, वाक्यकाण्ड, कारिका-२४१
28. “अनिर्ज्ञातार्थस्य साकल्येन ज्ञानम्।” पाणिनीयव्याकरणे प्रमाणसमीक्षा-पृ. २
29. “भाष्ये मानं हीति- अनिर्ज्ञातार्थस्य साकल्येन ज्ञापकत्वं हि तत्त्वम्।” म.भा.अ.२, पा.१, आ.३, सू. ५५.
30. वै.सि.ल.म.टी. द्व. पृ. २४७
31. म.भ.प्र. २/२/ २१
32. म.भ.प्र.उ. १/३/ १
33. म.भ.प्र.उ. १/१/ १
34. प.सू. ६/१/ १३९

35. पा.सू.-५/१/७३
36. म.भा.उद्योत- १अ. ३पा. १आ. ९ सू.
37. म.भा.१ अ.१.पा, १.अ.पृ.४६
38. “स्पर्शप्रबन्धो हस्तेन यथा चक्रस्य सन्ततः। न तथाऽलातचक्रस्य विच्छिन्नं स्पृश्यते हि तत्॥”-म.भा.प्र.३/२/१२४
39. “तदाश्रयाभावविशिष्टं तदाश्रयप्रकारज्ञानं खलु विपर्ययज्ञानम्।”लघुमञ्जुषा-बौद्धार्थनिरूपणम्,पृ.२३३
40. पा.सू.८/२/१
41. “तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यमपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रमसिद्धं स्यात्।”सि.कौ.पा.सू.८/२/१

Bibliography

- नागेशभट्टः, परिभाषेन्दुशेखरः, सम्पा. आचार्यविश्वनाथमिश्र, वाराणसी: चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, २०१६ आङ्गलाब्दः,संस्करण।
- नागेशभट्टः, परमलघुमञ्जुषा, सम्पा.ड.जयशङ्करलालत्रिपाठी, वाराणसी: चौखम्बाकृष्णदासआकादमी, २०१७ आङ्गलाब्दः(पञ्चमसंस्करणम्)।
- नागेशभट्टः, परमलघुमञ्जुषा, सम्पा. विजयागोस्वामी, कलकाता:
- पतञ्जलिः, महाभाष्य) पस्पशाह्निकम्), सम्पा.ब्रह्मचारीमेधाचैतन्य, कलिकाता: संस्कृतबुकडिपो, २०१७आङ्गलाब्दः (द्वितीयमुद्रणम्)।
- पतञ्जलिः, महाभाष्य (पस्पशाह्णिकम्) सम्पा. सङ्गमित्रासेनगुप्त(दाशगुप्त), कोलकाता :शान्तिप्याकार्स ,१४१७ वङ्गलाब्दः (तृतीयसंस्करण)।
- पाणिनिः, अष्टाध्यायी, सम्पा.तपनशङ्करभट्टाचार्यः, कलकाता: संस्कृतबुकडिपो, २०१२ आङ्गलाब्दः प्रथमसंस्करणम्
- भट्टोजिदीक्षितः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी वालमनोरमा-तत्त्वबोधिनी सहिता (प्रथमभागः), सम्पा.गिरिधरशर्माचतुर्वेदः परमेश्वरानन्दशर्माविद्याभास्करश्च, दिल्ली: मोतिलालवनारसीदास,२०११) पुनर्मुद्रणम्।
- भट्टोजिदीक्षितः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी वालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीसहिता(तृतीयभागः), सम्पा.गिरिधरशर्माचतुर्वेदः परमेश्वरानन्दशर्माविद्याभास्करश्च, दिल्ली: मोतिलाल-वनारसीदास,२०११ आङ्गलाब्दः(पुनर्मुद्रणम्)।
- भट्टोजिदीक्षितः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी वालमनोरमा-तत्त्वबोधिनी सहिता(तृतीयभागः),सम्पा.गिरिधरशर्माचतुर्वेदः परमेश्वरानन्दशर्माविद्याभास्करश्च, दिल्ली: मोतिलाल-वनारसीदास,२०११ आङ्गलाब्दः (पुनर्मुद्रणम्)।
- भर्तृहरिः-वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) सम्पा.आचार्य पं. सत्यनारायणखण्डी, वाराणसी: चौखम्बा कृष्णदास, २००७आङ्गलाब्दः।
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्)सम्पा.विष्णुपद भट्टाचार्य. कलकाता : पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्वत, १३९२
- भर्तृहरिः,वाक्यपदीयम्(तृतीयकाण्डम्,द्वितीयभागः), सम्पा.पण्डित श्रीरघुनाथशर्मा, वाराणसी: सम्पूर्णानन्दसंस्कृत-विश्वविद्यालयः, १९९७ आङ्गलाब्दः(द्वितीयसंस्करणम्)।
- मज्जिमदार-प्रदीपकुमारः, भर्तृहरिदर्शने कालेर धारणा, कलकाता यादवपुरविश्वविद्यालय, २००७आङ्गलाब्दः(प्रथमप्रकाशः)।